

ETILENNI VODOROD XLORID TA'SIRIDA OKSIXLORLASH JARAYONI

D.S.Kurbanova, X.I.Mirzayeva

Jizzax politexnika instituti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179055](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179055)

Vinilxlorid ishlab chiqarilishi ortib bormoqda va u eng yirik organik sintez mahsulotlaridan biri bo'lib, ishlab chiqarilgan vinilxloridning polivinilxlorid olish uchun 95% gacha bo'lgan qismi ishlatiladi. Vinil xloridning kam qismi turli xil vinil sopolimerlarni olish uchun ishlatiladi[1-4].

Alifatik uglevodorodlarning, etilenni vodorod xlorid ta'sirida kislorod ishtirokida oksixlorlanish jarayonlarining termodinamik parametrlari asosan Dikon reaksiyasi bilan aniqlanadi. Vodorod xlorid va H₂O konversiya darajasining K_p qiymati pasayishi uchun harorat ko'tarilishi kerak. 200-2000 °C harorat oralig'ida K_p haroratga bog'liqlikning quyidagi ifodasi amal qiladi:

$$\lg K_p = 5881.7/T - 0,93035 \lg T + 1,3704 \cdot 10^{-4} - 1,758 \cdot 10^{-3} T^2 - 4,1744$$

yoki soddalashtirilgan shaklda:

$$\lg K_p = 6104/T - 7,0994$$

Xlorlash jarayonida, xlorini sarflanishi tufayli reaksiya muvozanati o'ng tomonga siljiydi, va vodorod xloridning to'liq konversiyasi sodir bo'lishiga olib keladi[1].

Etilenning kislorod ishtirokida oksixlorlanish reaksiyasini Allen va Klark amalga oshirdi va bu uchun tanlangan katalizatorning vodorod xlorid ta'sirida etilenning kislorod tasirida oksixlorlanish jarayonlarining dastlabki natijalari bilan o'zaro aloqasini termodinamik jihatlarini batafsil ko'rib chiqdilar. CuO-HCl va Cu₂O-HCl tizimlari uchun ko'rsatilgan 400 – 800 K harorat oralig'ida termodinamik ravishda quyidagi reaksiyalar sodir bo'lishi mumkin:

Bu reaksiyalar uchun standart energiyaning qiymati (-12 ÷ -28 kkal/mol) oralig'ida; bu holda nisbiy muvozanat konstantalari pasayayishi uchun harorat oshishi kerak.

Misning xlorli birikmalarining kislorod bilan o'zaro ta'sir reaksiyalarini o'rganish jarayonida, gazsimon mis xloridlarining kislorod bilan o'zaro ta'siri jarayonlari rent a ishtirokidagi reaksiyalardan energetik jihatlarini ancha qulayligi ko'rsatildi. Masalan, etilenni (T=2200C) past haroratli oksixlorlash jarayonining shartlari

reaksiya uchun standart erkin energiyaning qiymati -18,5 kkal / mol,

reaksiya uchun esa -74,1 kkal / mol ga teng.

Etilenning oksixlorlanishi $\text{CuCl}_2\text{-KCl}$ aluminosilikat (yoki silikagel) etilenning kislorod ishtirokida vodorod xlorid bilan oksixlorlanish reaksiyasini amalga oshirish uchun tanlangan katalizatorida $250\text{-}340^\circ\text{C}$ harorat oralig'ida o'rganildi, quyidagi reaksiya mexanizmi taklif qilindi:

Simm-dixloretan (1,2-dixloretan) (W_a) va karbonat angidrid (W_b) hosil bo'lish tezligini tavsiflovchi kinetik tenglamalar shakl b:

$$\begin{aligned} W_A &= 2 \frac{K_1^I \cdot K_1^{II} \cdot K_2 \cdot P_{\text{HCl}}^2 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}}{1 + K_1^I \cdot P_{\text{HCl}} \cdot \left[1 + K_5 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4} + K_1^{II} \left(1 + \frac{K_2 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}}{K_3 \cdot P_{\text{O}_2}} \right) \right]} \\ W_b &= \frac{K_1^I \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot P_{\text{HCl}}^2 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}}{1 + K_1^I \cdot P_{\text{HCl}} \cdot \left[1 + K_5 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4} + K_1^{II} \cdot P_{\text{HCl}} \cdot \left(1 + \frac{K_2 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}}{K_3 \cdot P_{\text{O}_2}} \right) \right]} \end{aligned}$$

Agar buni davom ettiradigan bo'lsak [2].,

$$K_1^{II} \cdot P_{\text{HCl}} \gg 1 + K_5 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}$$

Keyingi tenglamalar quyidagi shaklga ega bo'ladi.

$$\begin{aligned} W_A &= 2 \frac{K_1 \cdot K_2 \cdot P_{\text{HCl}}^2 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}}{1 + K_1 \cdot P_{\text{HCl}}^2 \left(1 + \frac{K_2 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}}{K_3 \cdot P_{\text{O}_2}} \right)}, \\ W_b &= \frac{K_1^I \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot P_{\text{HCl}} \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4} \cdot P_{\text{O}_2}}{1 + K_1 \cdot P_{\text{HCl}}^2 \cdot \left(1 + \frac{K_2 \cdot P_{\text{C}_2\text{H}_4}}{K_3 \cdot P_{\text{O}_2}} \right)} \end{aligned}$$

Bu yerda $K_1 = K_1^I \cdot K_1^{II}$

Barcha etilenning kislorod ishtirokida vodorod xlorid bilan oksixlorlanish reaksiyasini amalga oshirish uchun zarracha hajmi 40-60 mikron oralig'idagi katalizatorlar tanlandi.

Quyida ishlatiladigan etilenni vodorod xlorid bilan kislorod ishtirokida oksixlorlanish reaksiyasini amalga oshirish uchun tanlangan katalizatorlarning ayrim xususiyatlari keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Lin, R.; Amrute, A. P.; Perez-Ramirez, J. Halogen-Mediated Conversion of Hydrocarbons to Commodities. *Chem. Rev.* 2017, 117, 4182–4247.

2. С.Ю. Бобомуродова, Д.С. Курбанова Этиленнинг кислород иштирокида водород хлорид таъсирида оксихлорланиш жараёни// ЎзМУ хабарлари Табиий фанлар туркуми 3/2/1 2023, 370-374б.

3. Kurbanova D., Fayzullayev N., Bobomurodova S. Determination of optimal conditions and kinetic laws of hydrogen chloride separation reaction from simm-dichloroethane (1,2-dichloroethane)// *E3S Web of Conferences* 460, 10028 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346010028> BFT-2023

4. Fayzullayev N., Kurbanova D., Bobomurodova S. Obtaining vinyl chloride by oxychlorination of ethylene under the action of hydrogen chloride in the presence of oxygen // *E3S Web of Conferences* 460, 10023 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346010023> BFT-2023

5. Kurbanova, D., & Bobomurodova, S. (2023). Симм-дихлорэтан (1, 2-дихлорэтан) дан водород хлорид ажралиш реакциясининг кинетик қонуниятларини аниқлаш.